

«MIYNET QATNASIQLARIN HUQIQIY TARTIPKE SALIWGA
BAYLANISLI TARAW NIZAMSHILIGI ANALIZI: TEORIYA HAM
AMELIYAT» ATAMASINDAGI RESPUBLIKALIQ ILIMIY-AMELIY
KONFERENCIYA MATERIALLALI

TOPLAMI

28-29-NOYABR

2025

**BERDAQ ATINDAGI QARAQALPAQ
MAMLEKETLIK UNIVERSITETI,
YURIDIKA FAKULTETI,
“PUQARALIQ HAM BIZNES HUQIQI”
KAFEDRASII**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI**

**BERDAQ ATÍNDAĞÍ QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK
UNIVERSITETI**

YURIDIKA FAKULTETI

**“PUQARALÍQ HÁM BIZNES HUQÍQÍ”
KAFEDRASÍ**

**MIYNET QATNASÍQLARÍN HUQÍQÍY TÁRTIPKE SALÍWGA BAYLANÍSLÍ
TARAW NÍZAMSHÍLÍGÍ ANALIZI: TEORIYA HÁM ÁMELIYAT**

atli respublikalıq ilmiy-ámeliy konferenciya materialları

TOPLAMÍ

Nókis-2025

Reymbaeva G.K. РОЛЬ КАЧЕСТВА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	106
Panabergenova J.T. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	113
Kadirbaev A.S. ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ УЗБЕКИСТАНА	122
Shinibekov A.T. МИЙНЕТ ЕТИЎ МЕНЕН БАЙЛАНЫСЛИ ДАЎЛАРДЫҢ ТИЙИСЛИГИ ҲЭМ СУДЛАЎЛЫЛЫҒЫ МАСЕЛЕЛЕРИ	126
Хожамуратов D.B., Adilxanova A.A. ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: ЭТАПЫ, ТРЕБОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ	132
Saparbaev D.A. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ УВОЛЬНЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	137
Yuldashev U.U., Shamsheva Z.K. MEHNAT QONUNCHILIGINING INSTITUTSIONAL RIVOJLANISHI VA BIZNES SUBEKTLARINING HUQUQIY MUNOSABATLARI	141
Ayapbergenova G.P. “MAJBURIY VA IXTIYORIY MIGRATSIYA OQIMLARINING GLOBAL DINAMIKASI: TENDENSIYALAR VA XAVF OMILLARI”	147
Aymuratova N.T. ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ДИСКРИМИНАЦИИ В СФЕРЕ ТРУДА.	155
Sadullayev M.A. NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAXSLARNING MEHNATINI HUQUQIY JIHATDAN TARTIBGA SOLISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	160
Kutlimuratova D.Sh. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MEHNAT MUNOSABATLARINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISHNING YANGI YONDASHUVLARI	166
Dauletbayeva A.B., Sarsenbaeva A.T. MUAYYAN HUQUQDAN MAHRUM QILISH TARIQASIDAGI JAZO CHORASINI TAYINLASH	176
Xusanova A.A. QORAQALPOG'ISTONDA EKOLOGIK SOHADAGI DAVLAT SIYOSATINING YO'NALISHLARI	182
Sháribaeva S.O. MIYNET PENEN DÚZETIW JAZASÍNÍN ORÍNLANÍWÍ	189

**ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: ЭТАПЫ, ТРЕБОВАНИЯ И
ПРОБЛЕМЫ**

Ходжамуратов Даулетбек Бахтиярович

*Каракалпакский государственный
университет имени Бердаха
Специальность "Бизнес право"
магистрант 2-го курса
юридического факультета
bekcrcr@gmail.com*

Адилханова Алия Абдуллаевна
*Каракалпакский государственный
университет имени Бердаха
магистрант 2-го курса
юридического факультета
Специальность "Бизнес право"
adilkhanovaaliya03@gmail.com*

***Аннотация.** В статье рассматривается правовая процедура регистрации географических указаний (ГУ) в Республике Узбекистан. Анализируются основные этапы этого процесса, нормативно-правовые требования, а также существующие проблемы при регистрации. Выделяются системные препятствия, такие как слабая осведомлённость производителей, недостаточная подготовка экспертов, а также несовершенство подзаконной базы. Предлагаются рекомендации по совершенствованию правового регулирования и повышения эффективности регистрации ГУ в Узбекистане.*

***Ключевые слова.** Географические указания, Узбекистан, регистрация, правовое регулирование, интеллектуальная собственность.*

Институт географических указаний (ГУ) имеет глубокие исторические корни и является одним из старейших механизмов защиты продукции, связанной с определённым регионом. Его истоки уходят в

XVI–XVII века, когда во Франции и Италии впервые начали юридически закреплять происхождение вин, сыров и ремесленных изделий. Одним из самых известных примеров ранней правовой охраны является защита французского вина «Рокфор». В Узбекистане правовая охрана географических указаний появилась относительно недавно. Ситуация существенно изменилась после присоединения Узбекистана к глобальным экономическим реформам и курса на поддержку национальных брендов. В рамках модернизации законодательства 3 марта 2022 года был принят Закон Республики Узбекистан «О географических указаниях» (ЗРУ-757), который впервые закрепил понятие ГУ, порядок их регистрации, использования и охраны. Этот закон стал важным шагом в направлении гармонизации национального законодательства с международными стандартами ВОИС и потенциальными обязательствами по ТРИПС.

Принятие закона создало основу для формирования полноценной системы защиты местных продуктов, таких как самаркандский плов, ферганские сухофрукты, бухарское золото, кокандская керамика и другие товары, тесно связанные с узбекской культурой и историей.

Географические указания (ГУ) представляют собой важный инструмент защиты региональной продукции и брендов, основанный на связи качества товара с его географическим происхождением. В Узбекистане этот институт является новой который был Принят О географических указаниях Законодательной палатой 21 декабря 2021 года Одобрен Сенатом 3 февраля 2022 года, вступил в силу 04.03.2022.

Проанализировать процедуру регистрации ГУ в Узбекистане, выявить её слабые места и предложить пути совершенствования.

Закон Республики Узбекистан «О географических указаниях» (ЗРУ-757), подписан 3 марта 2022 года. Закон определяет понятие ГУ, правовую охрану, регистрацию, право пользования.

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию наименования места происхождения товара и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара (утверждены приказом директора ГПВ РУ от 11.10.2002 г. № 52, зарегистрированным в Министерстве Юстиции РУз 01.10.2002г. №1185) (с изменениями, внесенными приказом ГПВ РУ № 72 от 17.10.2007 г., рег. № 1185-1 зарегистрированным в Министерстве Юстиции РУ 13.11.2007 г.) Настоящие Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию наименования места происхождения товара и права пользования наименованием места происхождения товара (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и определяют порядок составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию наименования места происхождения товара и права пользования наименованием места происхождения товара. На счет Международных норм, Узбекистан может применять нормы международных договоров, если они отличаются от национального законодательства.

Процедура регистрации географических указаний в Узбекистане.

- 1-Заявка.
- 2-Содержание заявки.
- 3-Представление документов.
- 4-Подача заявки.

Указание происхождения товара должно соответствовать географическому объекту, название которого используется. Документы подтверждающие связь продукции с географическим объектом: описание технологии производства, характеристики продукта, связь качества с местом происхождения.

Возможность признания зарубежных ГУ: охрана иностранных ГУ осуществляется при условии, что они охраняются в стране происхождения. Теоретически можно рассмотреть механизм присоединения к Лиссабонской системе для международной защиты.

Практика регистрации географических указаний в Узбекистане связано с рядом системных проблем, которые замедляют формирование полноценного института защиты региональных брендов. Одной из ключевых трудностей является недостаточная осведомлённость местных производителей и органов на местах о правовой природе географических указаний, их экономической ценности и отличиях от товарных знаков, что приводит к неправильному оформлению заявок и частым отказам. Серьёзным можно сказать отсутствие научно обоснованных спецификаций товара: производители нередко затрудняются доказать причинно-следственную связь между особыми свойствами продукции и конкретными природными или человеческими факторами местности.

Есть много рекомендации на счет развитие системы регистрации географических указаний в Республике Узбекистан. Требуется направление повышение уровня информированности производителей, фермерских хозяйств и местных органов управления о значении географических указаний, что предполагает проведение обучающих программ, создание методических пособий и усиление консультативной поддержки. И еще обеспечить разработку единых, научно обоснованных стандартов подготовки спецификаций товара, включая механизм подтверждения связи качества продукта с географической средой и традиционными практиками, а также для повышения эффективности административной процедуры требуется дальнейшая цифровизация процесса регистрации, сокращение сроков рассмотрения заявок и внедрение прозрачных критериев оценки доказательственных материалов.

Законодательная база для регистрации географических указаний в Узбекистане уже создана, однако на практике этот процесс сталкивается с рядом сложностей. Многие производители пока недостаточно осведомлены о возможностях и преимуществах географических указаний, существует нехватка квалифицированных экспертов, а также наблюдаются административные и нормативные препятствия. Чтобы преодолеть эти трудности, необходимо сочетание законодательных изменений и практических мер: проведение образовательных программ для производителей, развитие международного сотрудничества и укрепление институтов, отвечающих за регистрацию и контроль. Реализация таких реформ позволит сделать географические указания эффективным инструментом поддержки региональных брендов, повысить конкурентоспособность местных товаров и способствовать экономическому развитию, особенно в сельском хозяйстве и ремесленных промыслах страны.

Список литературы

1. Закон Принят О географических указаниях Законодательной палатой 21 декабря 2021 года Одобрен Сенатом 3 февраля 2022 года, вступил в силу 04.03.2022.
2. <https://www.wipo.int/wipolex/ru/legislation/details/8634>
3. OriGIn. Uzbekistan adopts its first law on geographical indications, 02/05/2022.
4. «Географические указания служат развитию региональных брендов Узбекистана», Yuz.uz, статья СМИ.